

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Халмуратов Куаныш¹, Мнажатдинова Сарбиназ²

¹Қорақалпоқ давлат университети, иқтисодиёт
фанлари буйича фалсафа доктори PhD

²Қорақалпоқ давлат университети магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506410>

Аннотация. Ушбу мақолада минтақа хизмат кўрсатиш соҳасида давлат-хусусий шерикчилигининг шакллари ва уларни такомиллаштириш йўллари хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: минтақа, давлат-хусусий шерикчилик, давлат-ижтимоий шерикчилиги, лойиха, инфратузилма, хизматлар соҳаси, шартнома.

Мамлакатимизнинг шимолий-ғарбий ҳудудларидан бири бўлган Қорақалпоғистон Республикасида ҳам инвестицион жараёнларнинг умумий хусусиятларини инобатга олган ҳолда, хизмат кўрсатиш соҳаларининг бир қатор йўналишларида, моддий ишлаб чиқаришга қараганда ДХШ механизмини жорий қилиш сушт шаклларда намоён бўлмоқда. Хизмат кўрсатиш соҳасига ДХШ механизмини жорий қилиш, соҳага айнан шу жиҳатдан инвестициялаш пасайишининг асосий сабаблари моддий ишлаб чиқаришдаги билан бир хил бўлиб, асосан ахборот, инвестиция маҳсулотлари таннархининг кескин ўсиши, чекланган молиявий ресурслар ва давлат томонидан молиялашнинг тўлақонли етишмаслигидир [1]. Тадқиқот давомида ўтказган таҳлилларимиз натижалари кўрсатишича, кейинги ўн йиллик, яъни 2010-2020 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасида ҳам хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини мунтазам ўсиш тенденциялари кузатилмоқда.

2010 йилда умумий хизматлар ҳажмида энг катта улуш транспорт хизматларига 34,4 фоиз, савдо хизматларига 25,8 фоиз тўғри келган бўлса, молиявий хизматлар эса атига 8,4 фоизни, АКТ хизматлари 5,5 фоизни, таълим хизматлари 5,1 фоизни, яшаш ва овқатланиш хизматлари 0,5, соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар эса 0,7 фоиз билан энг паст кўрсаткични ташкил этган бўлса, 2020 йил 9 ойи мобайнида транспорт, савдо, молиявий, АКТ, яшаш ва овқатланиш, соғлиқни сақлаш соҳасидаги

хизматлар мос равишда 25,9, 23,0, 20,9, 6,2, 2,8 ва 1,0 фоиз улушларни ҳосил қилган [2].

Шунингдек, кўрсатилган хизматлар ҳажми 2020 йил 9 ойи мобайнида 2010 йилга нисбатан транспорт соҳасида – 4,4 марта, ахборот ва алоқа – 6,7 марта, савдо – 5,2 марта, таълим – 5,8 марта, молия – 14,7 марта ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасида – 7,9 марта ошганлигини кўриш мумкин.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, кейинги ўн йилликда Қорақалпоғистон Республикасида хизматларнинг умумий таркибида худди республикамиздаги каби АКТ, молиявий, таълим, соғлиқни сақлаш хизматларининг улушини ортиб борган.

2010 йилда республика бўйича кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 671,1 млрд.сўм ни ташкил этган бўлса 2020 йил (январь-август) га келиб бу кўрсаткич 3 955,8 млрд.сўм яъни ушбу давр мобайнида 5,9 марта ошган. Бундан ташқари 2010 йилда Мўйноқ тумани 4,8 млрд.сўм (яъни республика бўйича кўрсатилган жами бозор хизматлари ҳажмидаги улуши 0,7%) кўрсаткич билан энг паст натижани, Нукус шаҳри – 384,6 млрд.сўм (57,3%), Қўнғирот – 53,8 млрд.сўм (8,0%), Хўжайли – 32,3 млрд.сўм (4,8%) кўрсаткичлари билан республика миқёсида энг юқори натижани қайд этишган бўлса, 2020 йил (январь-август) га келиб Нукус шаҳри – 2 451,3 млрд.сўм (62%), Қўнғирот – 460,2 млрд.сўм (11,6%), Тўрткўл – 164,8 млрд.сўм (4,2%) туманлари ушбу кўрсаткичлар билан республика бўйича энг юқори ўринларни банд этишган. Шунингдек, Қўнғирот, Нукус шаҳри, Тўрткўл ҳамда Хўжайли туманларида кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 2020 йил (январь-август) да 2010 йилга нисбатан мос равишда 8,6, 6,4, 5,2, 4,3 марта ошганини куришимиз мумкин [3].

Аҳоли жон бошига тўғри келадиган бозор хизматлари ҳажмининг туман ва шаҳарлар ҳамда йиллар бўйича қиёсий таҳлили келтирилган бўлиб, 2010 йилда республика бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган бозор хизматлари ҳажми 405,1 минг сўмни ташкил этган бўлса 2020- йил (январь-август) га келиб бу кўрсаткич 2 077,4 минг сўм, яъни ушбу давр мобайнида Қорақалпоғистон Республикаси бўйича аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар ҳажми 5,1 мартага ошганини кўриш мумкин.

Бундан ташқари, 2010 йилда Нукус шаҳри ва Қўнғирот тумани республика бўйича ҳисобланган кўрсаткичдан анча юқори натижани қайд этган ҳамда Кегейли, Чимбой, Шуманай туманлари эса республикани бошқа туманларига нисбатан анча паст натижани кўрсатган. 2020 йил

(январь-август) га келиб ушбу ҳолат деярли ўзгармаган. Янги ташкил этилган Бўзатов тумани кўрсаткичи ҳам энг паст кўрсаткич бўлиб, ўртача жон бошига 413,0 минг сўмлик хизматлар кўрсатилган холос.

Таҳлил қилинаётган даврда мамлакат бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган бозор хизматлари ҳажмининг ўсиш суръати йилига ўрта ҳисобда 112,9 фоизни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич бўйича ҳам Нукус шаҳри – 112,8 фоиз, Қўнғирот – 111,9 фоиз, Мўйноқ – 111,1 фоиз, Хўжайли – 110,6 фоиз кўрсаткичлари билан етакчилик қилишмоқда.

Шуни аъкидлаш керакки, 2019 йилда Қорақалпоғистон Республикаси бўйича хизматлар соҳасида 7 та ҳудудда 2018 йилга нисбатан ўсиш кўзатишган холос (Нукус ш. (101,8%), Кегайли (124,1%), Мўйноқ (102,3%), Нукус, Тахтақўпир (101,7%), Хўжайли (101,8%), Чимбой (102,7%). Қолган 11 та ҳудудларнинг барчасида олдинги йилга нисбатан хизматлар ҳажмига эришилмаган.

Бироқ, 2020 йилнинг 9 ойлиги мобайнида пандемия бўлишига қарамасдан деярли барча ҳудудларда 2019 йилги натижаларга эришилган ва ҳатто ошган. Лекин, бу дегани 2020 йил 9 ойи мобайнида кўрсатилган хизматларнинг ҳудудлар кесимидаги таҳлилига кўра. Ўзи 2018 йилдагига нисбатан 2019 йилда эришилмаган натижалар 2020-йилда ҳам албатта пасайиш бўлганлигини билдиради.

2006-2019 йиллар оралиғида Қорақалпоғистон Республикаси хизматлар соҳаси ЯХМда энг асосий улушни Нукус шаҳри 46,6-59,9 фоиз билан эгаллайди, яъни республикадаги умумий хизматларнинг 2/3 қисми, ёки қарийб 60 фоизи айнан маъмурий марказ бўлган Нукус шаҳри улушига тўғри келади. Қўнғирот тумани улуши 11,4 фоизни, Тўрткўл ва Хўжайли туманлари улуши эса мос равишда 4,5 ва 4,4 фоизларга тенг.

Қорақалпоғистонда хизматлар соҳасини ҳудудлар кесимида номутаносиблик ва беқарорлик албатта аҳоли турмуш даражасига таъсир қилади ва уни нақадар юқори ёки паст эканлигидан далолат беради. Шунинг учун Қорақалпоғистон Республикасида хизматлар соҳасини ривожлантиришга табақалашган ҳолда ёндошувларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ [4].

Шундай қилиб, таҳлилларимиз давомида минтакада хизмат кўрсатиш соҳасини иқтисодий ривожланиши қуйидагиларни кўрсатди.

Биринчидан, аҳолига пуллик хизматлар кўрсатишнинг қарийб ярми моддий бойликларга нисбатан нотуманосиб бўлган уй-жой коммунал хўжалиги, транспорт ва алоқа хизматларига тўғри келади.

Иккинчидан, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасидаги ривожланишнинг йиллар давомида жадаллашиб бориши билан бир вақтнинг ўзида рақобат муҳити вужудга келди, хизматлар плюралиزمи, унинг минглаган турлари ва шакллари вужудга келди.

Учинчидан, мулкчилик нуқтаи назаридан таҳлилларимизга кўра, хизмат кўрсатиш соҳасининг нодавлат секторидаги улуши жадал суръатлар билан ўсмоқда, яъни глобал тенденцияларга мос келадиган яқка тартибдаги тадбиркор аҳолига хизмат кўрсатишда фаол роль ўйнади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2018 года ПП-3980 “О первоочередных мерах по созданию правовой и институциональной базы развития государственно-частного партнерства”. - <https://lex.uz/docs/4007891?otherlang=1>
2. Khalmuratov K. P. (2021). Issues of Application of Public-Private Partnership Mechanism in Educational Services Sphere. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(2), 08–20. Retrieved from <http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/900>
3. Қорақалпоғистон Республикаси Давлат статистика бошқармаси ҳамда туризмни ривожлантириш бошқармаси маълумотлари.
4. Халмуратов К.П. Қорақалпоғистон республикасида хизматлар соҳасида давлат-хусусий шерикчилигининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа докторлиги (PhD) диссертацияси. Нукус. 2021